

O‘ZGA TILLI MAKTABLARDA O‘ZBEK TILINING ORFOEPIK TALAFFUZ ME‘YORLARINI O‘RGATISHNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI

Muxitdinova Xadicha Sobirovna

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Pedagogika fanlari doktori, professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029869>

Annotatsiya. Maqolada ko‘p millatli respublikamizda ta‘lim boshqa tillarda olib boriladigan maktablarda til tuzilmasi va tovush tizimi butunlay farq qiluvchi rus va tojik tillarining vakillari bilan bir qatorda qarindosh tillar sanaluvchi, biroq singarmonizm holati mavjudligi tufayli nutq tovushlari talaffuzida ko‘plab farqli xususiyatlar mavjud bo‘lgan qoraqalpoq, qozoq, qirg‘iz, turkman, tatar tillari vakillarining birga o‘qishi natijasida o‘zbek tilining orfoepik talaffuz me‘yorlarini o‘rgatishda yuzaga kelayotgan qiyinchiliklar xususida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: o‘zbek tili, rus va tojik tillari, qoraqalpoq, qozoq, qirg‘iz, turkman tillari, til interferensiyasi, spetsifik nutq tovushlari.

Mustaqil O‘zbekiston rivojlanish yo‘liga qadam qo‘ygan va jahon hamjamiyatida ijtimoiy-iqtisodiy, ilm-fan, madaniyat, san‘at, sport sohalarda sezilarli yutuqlarni qo‘lga kiritib, o‘z o‘rniga ega bo‘layotgan bugungi kunda ona tilimizning mavqei va nufuzini yanada oshirish, o‘zbek tilining o‘qitilishini takomillashtirish, respublikamizda yashovchi turli millatlar vakillariga, hatto xorijliklarga ham o‘qitish va chet mamlakatlarda targ‘ibotini kuchaytirish masalalari dolzarb vazifalardan biri sifatida qaralmoqda. Ko‘p millatli respublikamizda turli millatlar vakillarining ta‘lim olishlari va emin-erkin yashashlari uchun hamma shart-sharoitlar yaratilgan. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida ta‘limning 7 tilda olib borilishi, ta‘lim rus, qoraqalpoq, qozoq, qirg‘iz, turkman va tojik tillarida olib boriladigan maktablar uchun alohida darsliklar chop etilishi buning yaqqol isbotidir. Ushbu maktablarda o‘zbek tili davlat tili sifatida o‘qitiladi, biroq “O‘zbek tili” darsliklari ta‘lim boshqa tillarda olib boriladigan maktablar uchun umumiy yozilishi, faqat lug‘atlarigina alohida berilishi ayrim muammolar yuzaga kelishiga olib kelmoqda. Xususan, qoraqalpoq, qozoq, qirg‘iz, turkman tillari genetik jihatdan bir oilaga mansub qarindosh tillar ekanligi; rus va tojik tillari esa genetik jihatdan ham, tuzilishi jihatidan ham o‘zbek tilidan farqlanishi tufayli ular o‘rtasida farq-tafovutlarning ko‘pligi; ta‘lim rus tilida olib boriladigan maktablarda qarindosh tillar vakillari, shuningdek, o‘zbek xalqining farzandlari ham ko‘pchilikni tashkil etishi fanning o‘qitilishida bir qator muammolarning yuzaga kelishiga olib kelmoqda. Bu holat bir guruhda o‘zbek tilini bilish darajalari turlicha bo‘lgan o‘quvchi-talabalarning tahsil olishiga olib kelmoqda. Shundan kelib chiqib, bugungi kunda ta‘lim o‘zga tillarda olib boriladigan maktablarda o‘qiydigan o‘quvchi-talabalarni quyidagi guruhlarga ajratish mumkin:

– o‘zbek tilini yaxshi biladigan turkiyzabon o‘quvchi-talabalar (ular orasida o‘zbeklar ham bor);

– o‘zbek tilini yaxshi bilmaydigan turkiyzabon o‘quvchi-talabalar (ular orasida o‘zbeklar ham bor);

– o‘zbek tilini nisbatan yaxshi biladigan rusiyzabon o‘quvchi-talabalar (ular orasida o‘zbeklar ham bor);

– o‘zbek tilini tushunadigan, biroq o‘zbek tilida gapira olmaydigan rusiyzabon o‘quvchi-talabalar;

Turgan gapki, bunday shart-sharoitda ikkinchi til ta‘limida kamida ikki tilning – ta‘lim oluvchining ona tili va o‘rganilayotgan tillarning o‘zaro ta‘siri yuz beradi va bunda ona tilining ta‘siri ham ijobiy, ham salbiy bo‘lishi mumkin. Ona tilining salbiy ta‘siri til interferensiyasi deb atalib (lug‘aviy ma‘nosi “aralashtirish”, “chalkashtirish”), bu hodisa aslida ona tili tizimiga xos hodisalarni xorijiy til nutqiy faoliyatiga ko‘chishi natijasida yuzaga keladigan xatoliklarni anglatadi [1, 321-326]. Tadqiqotlarda bir tilga xos ko‘nikmaning boshqa tilga ko‘chishi inson ruhiyatining murakkab faoliyati bilan bog‘liq bo‘lib, inson tafakkurida uning ona tili tizimi bilan bevosita va bilvosita bog‘liq assosiativlarni yuzaga keltirishi qayd etiladi [2,48].

Bu, ayniqsa, xorijiy til tizimining tuzilishi va boshqa xususiyatlari bilan ona tiliga mos kelmaydigan qismlarida paydo bo‘ladi. Jumladan, L.V.Shcherba o‘z davridayoq: *“Ikkinchi til ta‘limida har doim ona tilining salbiy ta‘siri sezilib turadi. Ona tilini biz har qancha haydashga urinmaylik, chet tillarni o‘qitishda u hamisha yonma-yon turadi. Shu bois biz ushbu “dushman”ni “do‘stimiz”ga aylantirishimiz kerak bo‘ladi”* deya ta‘kidlagan [3, 38]. Mazkur “dushman”ni “do‘st”ga aylantirish uchun tillarni qiyoslash metodidan foydalanish kerak bo‘ladi, ya‘ni o‘quvchining ona tili bilan o‘rganilayotgan til o‘rtasidagi umumiy, o‘xshash jihatlarni va, aksincha, farqli, noo‘xshash jihatlarni aniqlash zarur bo‘ladi.

Haqiqatan ham, til o‘rganishning boshlang‘ich bosqichida tillar o‘rtasidagi o‘xshashlik va farqli jihatlarni tushuntirib, qiyoslab o‘rgatib borish o‘quvchi nutqida yuz berishi mumkin bo‘lgan xatolarning oldini olish va tilni aksentsiz, toza egallashga katta yordam beradi. Biroq bir guruhda bir necha tillar vakillari tahsil oladigan shart-sharoitda o‘quvchilarning ona tillari bilan o‘rganilayotgan tilni qiyoslab o‘rgatishning imkoni yo‘q, albatta. Ko‘p millatli respublikamizda ta‘lim boshqa tillarda olib boriladigan maktablarda tuzilishi va tovush tizimi butunlay farq qiluvchi rus va tojik tillarining vakillari bilan bir qatorda kelib chiqishi va tuzilishiga ko‘ra bir-biri bilan qarindosh, biroq singarmonizm holati mavjudligi tufayli nutq tovushlari talaffuzida ko‘plab farqli xususiyatlar mavjud bo‘lgan qoraqalpoq, qozoq, qirg‘iz, turkman, tatar tillari vakillarining birga o‘qishi o‘zbek tilini o‘rgatishda katta qiyinchiliklar yuzaga kelishiga olib kelmoqda.

Genetik jihatdan ham, tuzilishiga ko‘ra ham turli guruhlarga mansub bo‘lgan rus va tojik tillarida farqli xususiyatlar nafaqat tovush tizimida, balki tilning so‘zlarning grammatik tuzilishi, grammatik kategoriyalar turlari va ularning ifoda vositalari, gap tuzilishi tartibi kabilarda ham yaqqol namoyon bo‘ladi. O‘zbek tili darslarida matnni o‘qish jarayonida so‘z va so‘z shakllarini, asosan, yozilganidek talaffuz qilish ustida ish olib boriladi, ammo og‘zaki nutqqa xos aytilishi (orfoypik talaffuz) deyarli o‘rganilmaydi. Bu holat davlat tili ta‘limida bir yoqlamalilikdan iborat kamchilikka sabab bo‘ladi: so‘z va so‘z shakllarining ikki xil talaffuzidan faqat bittasi - yozilganidek o‘qish va nutqda ishlatish asos qilib olingan bo‘ladi. Natijada o‘quvchi orfoypiya qoidalariga amal qilib so‘zlangan nutqni tushunish qiyinchiligiga uchramoqda yoki uzuq-yuluq anglamoqda. Xususan, rus va o‘zbek tillari nutq tovushlari tizimida faqat u yoki bu tilda mavjud bo‘lgan unli va undosh tovushlar, talaffuzida qisman farqli jihatlari mavjud bo‘lgan tovushlar, shuningdek, talaffuzi bir xil bo‘lgan nutq tovushlari uchraydi. Bunday hollarda, spesifik va talaffuzida qisman farqli jihatlari bo‘lgan quyidagi tovushlar talaffuzi ustida muntazam ravishda ish olib borilishi kerak bo‘ladi:

1. O‘zbek tilida mavjud bo‘lgan, rus tilida esa mavjud bo‘lmagan spesifik nutq tovushlari: Q, G‘, H, Ng, J (qorishiq undosh) undoshlari va O unlisi. O unlisining harfiy

belgisi rus tilidagi O unlisi belgisi bilan bir xildaligi ham , til o‘rganuvchilarni ona tili tomonga tortib ketaveradi. Interferensiya tufayli rusiyzabonlarda <<o>> tovushini *oy, ot, osh, non, nok, tok* kabi bir bo‘g‘inli so‘zlarda, rus tilidagi o tarzida aytishga, *Oysha, olma, olcha, olti, oyna* kabi 2 bo‘g‘inli so‘zlarda rus tilining orfoepik qoidalari asosida, ya‘ni urg‘uli bo‘g‘indan oldin kelgani uchun <<a>> shaklida talaffuz qilinishiga moyillik uyg‘otadi va ular ushbu pozitsiyalarda <<o>> tovushini ko‘pdan ko‘p hollarda <<a>> shaklida talaffuz qiladilar: *Aysha, alma, alcha, alti, oyna* kabi.

2. O‘zbek va rus tillarida mavjud, biroq talaffuzida qisman farq qiluvchi nutq tovushlari: L undoshini rusiyzabonlar yoki qattiq variantda (*lola*) yoki yumshoq variantda (*bulbul*) talaffuz qiladilar, o‘zbek tilidagi L undoshi esa ushbu tovushlarning o‘rtasida talaffuz qilinadi.

I unlisining ham o‘zbek tilida qisqa va cho‘ziq variantlari mavjud bo‘lib, Y tovushidan oldin kelganda cho‘ziq aytiladi, qolgan barcha hollarda qisqa aytiladi. O‘rganilayotgan tovush so‘zning qaysi o‘rinlarida kelishi r rusiyzabon o‘quvchilar uchun o‘ta ahamiyatli bo‘lib, ona tilining salbiy ta‘sirida, ya‘ni rus tilidagi urg‘u tushgan (udarnaya pozisiya) va urg‘udan oldingi (peredudarnaya pozisiya) bo‘g‘inlarda I unlisini hamisha cho‘ziq talaffuz qilinishidan kelib chiqib, *bir, ikki, keldi* kabi I unlisi juda qisqa aytiladigan o‘rinlarda ham *bi:r, ikki:, keldi:* kabi cho‘zib talaffuz qilib, xatoga yo‘l qo‘yish holatlari yuz beradi.

Tojik tilida ham O unlisining talaffuzi o‘zbek tilidagi O unlisidan farq qiladi. Bunday interferentiv xatoliklarning oldini olish uchun O unlisini: bo‘g‘in boshida (*ol, oy*), ochiq bo‘g‘in tarkibida (*lo-la, o-na*), 3) yopiq bo‘g‘in tarkibida (*non*) qanday talaffuz qilishni o‘rgatish kerak bo‘ladi.

Qardosh tillar vakillarining nutq tovushlari talaffuzida o‘z ona tili ta‘sirida xato talaffuz qilish holatlari ko‘p uchraydi:

A va O unllarining nutqda ko‘p hollarda almashtirib qo‘llanishi: ko (A)ptok, bA(o)zor kabi.

J undoshini Y undoshiga almashtirib qo‘llash: yo‘l – jol, yo‘q – jo‘q, yomon – jaman, ya(Ya)xshi – jaqsi) kabi;

G‘ undoshini V undoshi bilan almashtirib qo‘llash: tog‘ – taV, og‘iz – aVuz, to‘g‘ramoq – tuVramaq kabi;

Q undoshini G‘ undoshi bilan almashtirib qo‘llash: chiqib – shiG‘ip (shiG‘ip) kabi;

Ch undoshining Sh undoshi bilan almashtirib qo‘llanishi: choy – shoy kabi.

Orfoyepik talaffuz me‘yorlarini o‘rgatmaslik oxir-oqibatda sinf (auditoriya)dan tashqaridagi nutqni tushunishni ham, til sohiblari bilan muloqotga kirishishni ham qiyinlashtirib qo‘yadi. Shu o‘rinda ayrim o‘qituvchilarning nutqida uchraydigan shevaga xos talaffuz xatolarini ham bartaraf etishga jiddiy e‘tibor qaratish zaruratga aylanayotganini ham qayd etish lozim. Xususan, Xorazm, Buxoro, Qashqadaryo, Namangan, Toshkent shevalarida uchraydigan Q, G‘ tovushlarini K, G tarzida, U tovushini qisa va cho‘ziq variantlarda qo‘llash; U tovushini I deb talaffuz qilish; H va Ch tovushlarini farqlamaslik kabi talaffuz xatolari boshlang‘ich ta‘limdayoq o‘quvchilar tomonidan etalon talaffuz sifatida qabul qilinadi. Keyinchalik ushbu shakllanib bo‘lgan ko‘nikmalarni qayta shakllantirish nihoyatda qiyin kechadi, chunki o‘quvchida shakllanib bo‘lgan ko‘nikmalar keyingisi uchun interferentiv to‘siqqa aylanadi. Shu bois o‘zbek tili darslari jarayonida etalon talaffuz ustida ishlash, buning uchun audio ishlanmalardan keng foydalanish va o‘quvchilarning to‘g‘ri talaffuz qilish, to‘g‘ri o‘qish, ifodali o‘qish ko‘nikmalari ustida muntazam ish olib borilishi, “*Bu – to‘g‘ri!*”, “*Bu – xato!*” kabi ish turlaridan tez-tez foydalanib turish kerak bo‘ladi.

Respublikamizning davlat tilini o‘zga tillar vakillariga o‘qitish til muhiti mavjud shart-sharoitda amalga oshirilishi tufayli til o‘rganuvchilar o‘zbekcha so‘zlarni ta‘lim maqsadlaridan kelib chiqqan holda ham kitobiy tilda, ham jonli muloqotga xos tarzda talaffuz qilishni o‘rgatish zaruratini keltirib chiqaradi. Bu, ayniqsa, noqardosh tillar vakillariga so‘z va so‘z shakllarining tovush tarkibiga, ayrim talaffuzi qiyin egallanadigan tovushlarga, ba‘zi holatlarda tovushlarning pozision o‘zgarishiga bog‘liq bo‘lgan qator qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi. Dastlabki qiyinchilik – harflar bilan tanishib, o‘qishni o‘rganishga kirishgan paytda o‘zining ona tilidagi tovushlarning salbiy ta‘siri – til interferensiyasida namoyon bo‘ladi. Keyingi qiyinchilik esa so‘z tarkibidagi tovush o‘zgarishlari bilan va, eng katta qiyinchilik, kitobiy nutq bilan jonli so‘zlashuv o‘rtasidagi nomutanosibliklar, til egalarining jonli nutqida mavjud og‘zaki nutq tezligi bilan bog‘liq pozision o‘zgarishlar, og‘zaki nutqda shevaning ustuvorligidan yuzaga keladi. Afsuski, ko‘p hollarda atrof-muhitda til sohiblarining turli shevalarda gapirishlari, fan o‘qituvchilarining nutqida ham shevalarga xos unsurlarning ko‘plab uchrashi, hatto talaffuz me‘yorlarida ham ayrim tovushlarning shevalar ta‘sirida talaffuz qilinishi til muhiti mavjud bo‘lgan shart-sharoitda ham til o‘rganuvchilar uchun muayyan to‘siqlarni yuzaga keltirmoqda.

Bu o‘rinda myetodist R.Yo‘ldoshev ta‘kidlaganidek, “Gapirishni o‘rgatishda bo‘lganidek, nutqni tinglab tushunish, o‘qish va fikrni yozma ifodalashni o‘rgatishda o‘ziga xos parametrlar ajratilib, darsning har bir bosqichidan ko‘zlanadigan maqsadlar belgilab chiqilishi zarur” [4,9]. Uning fikricha, talaffuzi mashaqqat bilan o‘zlashtiriladigan, goho rusiyazon o‘quvchilar nutqida yuqori sinflarda ham talaffuz xatolariga sabab bo‘ladigan tovushlar (o, q, g, o‘, i va boshqalar) tufayli ko‘plab so‘zlar “qiyin so‘zlar”ga aylanib qoladi. Aslida shu tovushlar talaffuzi avval boshdanoq puxta o‘rgatilsa, shu tovushlar yuzasidan talaffuz ko‘nikma va malakalari shakllantirilsa, eshituv nazorati malaka darajasiga yetkazilsa, tarkibida shu tovushlar bo‘lgan so‘zlarni og‘zaki nutqda to‘g‘ri ishlatish ta‘minlanishi mumkin.

Ko‘rinadiki, ayrim so‘zlarning to‘g‘ri talaffuz qilinishi birinchi navbatda o‘zbekcha nutq tovushlari talaffuzining quyi bosqichda samarali o‘rgatilishiga bog‘liq. So‘zlar talaffuzidagi xatolar esa o‘zbekcha tovushlar talaffuzini o‘rgatish davrida yo‘l qo‘yilgan jiddiy metodik kamchiliklar oqibati deb qaralishi to‘g‘ri bo‘ladi. Nutq tovushlarini o‘rgatish sohasida erishilgan natijalar bir xil darajada turmaydi: talab susaytirilib, e‘tiborsizlikka yo‘l qo‘yilgan, o‘quvchilarning nutq tovushlarini talaffuz qilishlari o‘z holiga tashlab qo‘yilgan davrdan boshlab matnni o‘qish paytida talaffuz xatolari ko‘paygandan ko‘payib boradi. O‘qishdagi talaffuz xatolari og‘zaki nutqqa ham salbiy ta‘sir ko‘rsata boshlaydi. Bunday holatga yo‘l qo‘ymaslik uchun, birinchidan, nutq tovushlari va so‘zlarni to‘g‘ri talaffuz qilishga doir talabni susaytirmaslik, ikkinchidan, barcha ta‘lim bosqichlarida og‘zaki mashqlarning ustuvorligini ta‘minlash kerak. Shunda og‘zaki nutq ko‘nikmalarining o‘qishga ijobiy ta‘siri ta‘minlanadi. Bu o‘rinda tadqiqotchi Z.I.Xodjava tavsiya etgan quyidagi bosqichli mashq turlaridan foydalanish ham samarali bo‘ladi:

1) ko‘nikma hosil qilish hamda uni takomillashtirish imkonini beruvchi o‘quv mashqlari;
2) hosil qilingan ko‘nikmalarni saqlab turishga qaratilgan mashqlari. Bunda o‘quvchilarning og‘zaki nutqidagi talaffuzga doir xatolarni bartaraf etish ham ko‘zda tutiladi, chunki bunday xatolar so‘zni tinglovchi uchun tushunarsiz qilib qo‘yadi, natijada fikr almashish jarayoni qiyinlashadi.

3) o‘quvchilarda shakllanib kelayotgan ko‘nikma va malakalar og‘zaki va yozma nutq o‘stirishga doir mashqlar mobaynida yanada takomillashtiriladi. Uchala bosqich mobaynida nutq tovushlari, so‘zlar va so‘z shakllarining talaffuzi yuzasidan hosil qilinayotgan bilim, ko‘nikma va

malakalarning darajasi nazorat qilib turiladi, yutuq va kamchiliklar aniqlanib, tegishli xulosalar chiqariladi [5,3].

Quyida sinflarda ushbu ko‘nikmalarni yuqorida qayd etilganidek, o‘qituvchining yoki audiovosita orqali eshittirilgan etalon talaffuzga taqlid qilish, to‘g‘ri talaffuzni qayta-qayta takrorlash orqali mustahkamlash orqali shakllantirish, yuqori sinflarda matn tarkibidagi yangi so‘zlar talaffuzini o‘zlashtirishda mobil ilovalardan foydalanish samarali natija beradi deb o‘ylaymiz. O‘quvchilarning so‘zlarni to‘g‘ri talaffuz qilishlariga erishish uchun birinchi navbatda o‘zbek tilidagi nutq tovushlari talaffuzini puxta o‘rgatish, so‘ngra so‘zlar talaffuzi, so‘z urg‘usi ustida muntazam ish olib borish talab etiladi. Xususan, o‘zbekcha tovushlar, shu tovushlar ishtirok etgan so‘z va so‘z shakllari talaffuzini, o‘zbek tilining orfoyepik me‘yorlarini puxta va samarali o‘rgatish ushbu o‘quv fanini o‘qitish metodikasini takomillashtirishning eng mas‘uliyatli, eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Сапко Т.П. О некоторых проблемах интерференции при обучении русскому языку как иностранному // Русский язык и литература в школе и в вузе: проблемы изучения и преподавания: сб. науч. тр. / Горловка: Изд-во ГППИИЯ, 2012. – С. 321-326.
2. Багана Ж., Хапилина Е. В. Контактная лингвистика. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2007. – С. 48.
3. Щерба Л. В. Преподавание иностранных языков в средней школе // Общие вопросы методики. / Под ред. Рахманова И.В. Изд. 2-е. – Москва: 1974. – С. 38.
2. Yo‘ldoshev R. Ta‘lim boshqa tillarda olib boriladigan maktablarda o‘zbek tilini o‘qitish metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2015. – 9-b.
3. Ходжава Z.I. Проблема навыка в психологии. - Tbilisi, 1980. - S 3.